

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e

Inovação Social

16 e 17 de abril de 2026

ENSINO DE HISTÓRIA E PRÁTICAS INCLUSIVAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA: USO DE RECURSOS DIGITAIS E ESTRATÉGIAS VISUAIS

Luiz Gustavo Alves Lemos dos Santos¹

Ionice Zucolar²

¹Mestrado Profissional em Ensino de História (Profhistória) – Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), luizgustavo@hotmail.com.br

²Especialização em Alfabetização para Educandos com Deficiência – Universidade Federal de São Carlos, (UFSCar) zucolarione@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.20493600

1. INTRODUÇÃO

O ensino de História na Educação Básica ainda é frequentemente marcado por práticas tradicionais, centradas na memorização e na exposição linear dos conteúdos, o que pode dificultar a aprendizagem significativa, especialmente em turmas heterogêneas que incluem estudantes com necessidades educacionais específicas.

Nesse contexto, a Educação Inclusiva propõe práticas pedagógicas que considerem a diversidade e promovam o acesso equitativo ao conhecimento (Mantoan, 2006). Entre essas práticas, destaca-se o uso de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) e de estratégias visuais, que podem favorecer a mediação pedagógica e ampliar as possibilidades de aprendizagem.

Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo analisar, a partir de observação em contexto escolar, como o uso de recursos digitais e estratégias visuais contribui para o engajamento, a participação e a aprendizagem de estudantes em contexto inclusivo.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa caracteriza-se como qualitativa, de natureza aplicada, fundamentada em observação participante realizada durante estágio em uma escola pública estadual localizada na periferia de Campinas/SP.

As observações ocorreram ao longo de cinco encontros presenciais, totalizando aproximadamente 30 horas, em uma turma do 2º ano do Ensino Fundamental, composta por cerca de 35 a 40 alunos, inseridos em um contexto de elevada heterogeneidade, incluindo estudantes com necessidades educacionais específicas.

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e

Inovação Social

16 e 17 de abril de 2026

A análise concentrou-se nas práticas pedagógicas desenvolvidas pela docente, com foco no uso de recursos digitais, na organização das atividades e nas adaptações realizadas para um estudante com Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como para outros alunos com dificuldades de aprendizagem.

Os dados foram registrados em diário de campo, considerando aspectos como engajamento, participação, organização das atividades e resposta dos alunos às diferentes estratégias pedagógicas.

3. RESULTADOS

Os resultados evidenciam que o uso de recursos digitais e estratégias visuais desempenha papel significativo na mediação da aprendizagem em contextos inclusivos.

Observou-se que atividades mediadas por tecnologias, como uso de Smart TV e plataformas digitais, produziram maior engajamento e participação dos estudantes, enquanto atividades centradas exclusivamente na escrita apresentaram maior resistência e dispersão. Esse dado pode ser compreendido à luz da teoria histórico-cultural, que destaca a importância da mediação por instrumentos e signos no desenvolvimento das funções psicológicas superiores (Vygostky, 2007).

No caso do estudante com Transtorno do Espectro Autista (TEA), verificou-se que a organização das atividades em etapas, aliada ao uso de suportes visuais e instruções simplificadas, favoreceu sua participação e permanência nas tarefas. Esse resultado dialoga com os princípios do Desenho Universal para a Aprendizagem, que propõem múltiplas formas de representação e organização das atividades como forma de garantir acesso ao currículo (Sebastián-Heredero, 2020).

Além disso, a fragmentação das tarefas mostrou-se eficaz na redução da sobrecarga cognitiva, permitindo que o estudante compreendesse melhor as instruções e executasse as atividades com maior autonomia relativa. Esse aspecto reforça a importância da mediação pedagógica como elemento central no processo de aprendizagem em contextos inclusivos.

De forma geral, os dados indicam que práticas pedagógicas diversificadas, que articulam recursos digitais, organização estruturada das atividades e mediação docente, favorecem a participação dos estudantes e ampliam as possibilidades de aprendizagem em contextos de diversidade.

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e

Inovação Social

16 e 17 de abril de 2026

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados apontam que a incorporação de recursos digitais e estratégias visuais no ensino contribui para a construção de práticas pedagógicas mais inclusivas, especialmente em turmas heterogêneas.

A utilização dessas estratégias permite reduzir barreiras à aprendizagem, ao favorecer maior engajamento, compreensão e participação dos estudantes, em especial daqueles com necessidades educacionais específicas.

Nesse sentido, o estudo reforça a necessidade de superação de modelos tradicionais de ensino, evidenciando a importância de metodologias que considerem a diversidade dos sujeitos e promovam a equidade educacional.

Além disso, destaca-se o potencial dessas práticas como formas de inovação social, ao ampliar o acesso ao conhecimento e favorecer a participação de estudantes que, historicamente, encontram maiores dificuldades no contexto escolar.

Palavras-Chaves: Ensino de História; Educação Inclusiva; Tecnologias Digitais; Transtorno do Espectro Autista; Práticas Pedagógicas.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. **Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva**. Brasília: MEC, 2008.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. **Inclusão escolar: o que é? por quê? como fazer?** São Paulo: Moderna, 2006.

SEBASTIÁN-HEREDERO, Eladio. **Diretrizes para o Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA)**. Revista Brasileira de Educação Especial, v. 26, n. 4, p. 733–768, 2020.

VYGOTSKY, Lev Semionovich. **A formação social da mente**. São Paulo: Martins Fontes, 2007.